

ANOR (PUNICA GRANATUM L) O`SIMLIGINING XALQ TABOBATI VA ZAMONAVIY TIBBIYOTDA QO`LLANILISHI

G`oibova Sevara Ayub qizi

Guliston Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6326273>

Annotatsiya: Anor (*Punica granatum L*) haqida umumiy ma'lumotlar olish, anorning o`ziga xos dorivor xususiyatlari va foydalanish tartibi bilan tanishish, xalq tabobatidagi va bugungi zamonaviy tibbiyotda qo`llanilishi va rivojlanish istiqbollari.

Kalit so`zlar: *Punica granatum L*, punikalagin, pektin, kolloidlar, fitonsidlar, aromatik moddalar, vitaminlar, polifenol, artroz.

Mevachilikning xalq xo`jaligidagi ahamiyati benihoya katta. Meva va rezavor-mevalar tarkibida odam organizmi uchun zarur bo`lgan shakar, organik kislotalar, oqsillar, yog`lar, oshlovchi, pektin, aromatik moddalar, kolloidlar, mineral tuzlar, fermentlar, vitaminlar manbai. Mevalarning xushta`mligi ovqatning yaxshi hazm bo`lishiga yordam beradi. Ko`p mevalar shifobaxsh xususiyatga ega bo`lib, organizmning himoya kuchini saqlaydi va mustahkamlaydi.

Anor o`zining biologik xususiyatlari va xushtamligi bilan boshqa o`simliklardan alohida ajralib turadi. Tabobat ilmining otasi hisoblangan Abu Ali Ibn Sinoning "Tib qonunlari " kitobida ham anordan tayyorlangan bir qancha dorivor giyohlar haqida bayon etilgan.

Anorning salomatlik uchun juda foydali deb hisoblanadigan ikki noyob botanik xususiyati mavjud. Punikalagin anorning urug`i va terisida joylashgan kuchli antioksidant bo`lib, uning faolligi qizil sharob yoki yashil choynikiga qaraganda deyarli uch baravar yuqori. Shuningdek, anor urug`idan olingan punitsid kislotalari kuchli biologik ta'sirga ega. O`ziga xos xususiyatlari tufayli dunyo bozorida anor doimiy ravishda yuqori talabga ega va dunyoning ko`plab mamlakatlarida anor bog`lari maydonining o`shishiga qaramay, anorning jahon bozoridagi narxlari o`shishda davom etmoqda.

Anor mevasi sharbati (quruq og`irligiga nisbatan ~40%) tarkibida uglevodlar (~14- 21%), limon kislotasi (~0,3-9%), vitaminlar (A, K, C, V6, V9, V12, R, E va boshq.), makro va mikroelementlar (Mg, Ca, K, P, Na, I, Fe va boshq.), antioksidant faollikka ega bo`lgan polifenollar (punikalagin va boshq.) mavjud bo`lib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, artroz, diabet, o`sma kasalliklarining oldini olishi, immun tizimni faollashtirishi, ovqat hazm qilish tizimi funksiyasini yaxshilashi, moddalar almashinuvini optimallashtirishi, qonda gemoglobin miqdorini oshirishi qayd qilingan.

Qadim-qadimdan ajdodlarmiz anordan juda keng miqyosda tabobatda foydalanishgan. Uning barcha qismlari dorivorlik xususiyatiga egadir.

Xalq xo`jaligida foydalanilishi

1. Anor sharbati- ishtahani ochuvchi, isitmani tushiruvchi, shakar qiyomi bilan birgalikda anemiyada, temir moddasi ko`pligi tufayli ateroskleroz va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Bundan tashqari o`tkir va xronik kolit, diareyada ham ichish tavsiya qilinadi.

2. Po`chog`i va ildizi qaynatmasi- oshqozon-ichak, yurak qon- tomir, angina, astma, tutqanoq kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi.

3. G`uncha va gullari, barglari- qon oqishni to`xtatishga, tomoq kasalliklari, dizenteriyada va isitmani pasaytirishda foydalaniladi.
4. Guli va meva po`stlog`i qaynatmasi- ish ketishini to`xtatishga qarshi vosita, gulidan tayyorlangan bug`lama esa yaralarni tuzatadi.
5. Quritilgan anor gullarini choy sifatida damlab ichilsa gipertoniklarga katta foyda beradi.
6. Po`stlog`idan tayyorlangan damlama- bu bilan og`iz bo`shlig`i chayib turilsa og`iz bo`shlig`idagi yallig`lanishlar yo`qoladi va ich o`tishiga ham davo hisoblanib, gijjalarni haydash hususiyatiga ham ega.
7. Anor po`stlog`i kuli sariyog` yoki mol yog`i bilan aralashtirilib surilsa teridagi yiringlarni tuzalishiga yordam beradi.
8. Anor ildizlari maydalanib, aloe sharbati bilan aralashtirilib suyak singanda og`riq qoldiruvchi sifatida ishlatiladi.

Anorning zamonaviy tibbiyotda foydalanilishi

Anor mevasi va bu o`simlik tarkibiy qismlaridan tayyorlaniladigan dori-darmonlardan hozirgi zamon meditsinasida ham keng miqyosda foydalaniladi. Anor mevasi va uning sharbati ishtaha ochuvchi tabiiy omil sifatida, tsinga kasalligiga davo sifatida, shuningdek, og`ir xastaliklarni boshidan kechirgan insonlarga darmon bag`ishlovchi vosita sifatida tavsiya etiladi.

Anorning ildiz po`stloqlaridan tayyorlangan ekstrakt, shuningdek anor po`stlog`i tarkibidagi pelterinning tanin va sulfat kislotasi bilan umumlashmasi (*pelterinsulfat*) lentasimon gijjalarni tushirishda ishlatiladi. Mevasi po`stining qaynatmasi esa dizenteriya kasalligini davolashda qo`l keladi.

Uy sharoitida anor po`stidan qaynatma tayyorlash uchun og`zi yopiladigan chinni idishga yoki sirlangan va xaroratga chidamli idihga bir piyola miqdorida (*200 gramm*) suv quyiladi va unga maydalangan meva po`stidan bir choy qoshiq solinib, 15 minut davomida qaynatiladi. Bu qaynatma 2 soat davomida tindirib qo`yilgach, suzib olinadi. Tayyorlangan qaynatma kuniga uch marta 1 osh qoshiqdan ovqatdan oldin ichiladi. Undan og`iz bo`shlig`ini chayqash uchun ham foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, inson salomatligi uchun anorning ahamiyati benihoya kattadir. Inson kundalik ratsionida doimiy anorning bo`lishi bu sog`lomlik belgisi hisoblanadi. Anor tarkibidagi turli vitamin va darmondorilar to`qima va organlar faoliyatiga ijobiy ta`sir ko`rsatib, ular faoliyatining normal bo`lishini ta`minlaydi. Zero, sog`lik eng asosiy boyligimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo`shiyev H.H, Ergasheva F.Sh "Anorchilik" Oliy ta`lim muassasalari bakalavriat bosqichi 5410200- Anorchilik ta`lim yo`nalishi talabalari uchun darslik. Guliston 2021
2. Nishonova G.A " Anorni tabobatdagi ahamiyati, agrotexnologiyasi hamda zararakunandalariga qarshi uyg`unlashgan choralari " dissertatsiyasi. Toshkent 2013.